

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA TASHQI SAVDONI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Toshkent viloyati, Toshkent shahr,
Bank-Moliya akademiyasi tayanch doktoranti

Masharipova Durdona Ulugbekovna

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar yordamida tashqi savdoni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Asosan elektron savdo platformalarining ahamiyati, ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt imkoniyatlari, raqamli hujjatlar aylanishi va blokcheyn texnologiyalarining tashqi savdoda qo'llanilishi muhokama etiladi. Shuningdek, fintech va raqamli to'lov tizimlari orqali xalqaro savdoni qulaylashtirishning dolzarb jihatlari ham yoritib beriladi. Raqamli texnologiyalar xalqaro bozorlarda savdo jarayonlarini optimallashtirish va xavfsizligini oshirishda muhim omil sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar; raqamli texnologiyalar, tashqi savdo, elektron savdo, ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt, blokcheyn, raqamli hujjatlar, fintech, xalqaro to'lovlar;

XXI asrda dunyo iqtisodiyotining globallasuvi va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi tashqi savdo sohasiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Raqamli texnologiyalar tashqi savdo faoliyatini samarali va tezkor tarzda amalga oshirish, xarajatlarni kamaytirish va yangi bozorlarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni qo'llashda bir qator muammolar ham mavjud bo'lib, ularni hal qilish tashqi savdoni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, zamonaviy axborot tizimlari va tarmoq texnologiyalarining rivojlanishi bilan tashqi iqtisodiy faoliyatning har qanday ishtirokchisi tashqi savdo bitimini tayyorlash va amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan tijorat ma'lumotlarini saqlash va uzatish bilan bog'liq yangi imkoniyatlarga ega bo'ladi.

Shu bilan birga, bitimning bevosita ishtirokchilaridan tashqari (xaridor va sotuvchi, yuk jo'natuvchi, tashuvchi va qabul qiluvchi va boshqalar) ko'plab boshqa ishtirokchilar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi mavjud bo'lib, u yoki bu tarzda bitimning borishi bilan bog'liq. butun tranzaksiya jarayoni. Uzatilgan ma'lumotlarning katta miqdori, past uzatish tezligi va qog'oz bilan ishlashning nomukammal usullari bilan bog'liq xavflar, kiruvchi xarajatlar - bu va boshqa ko'plab omillar treyderlarni zamonaviy axborot texnologiyalaridan tobora faol foydalanish zarurligiga olib keladi. Ma'lumotlarni uzatish uchun axborot va axborot-kommunikatsiya tizimlarini kompyuterda qayta ishlashdan foydalanish ish jarayonining aniqligi, tezligi, ishonchliligi va samaradorligi bo'yicha sezilarli daromad olish va pirovard natijada tijorat bitimining samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Tijorat (arab. savdo-sotiq) - savdo va savdo vositachilik faoliyati, mahsulotlar va xizmatlarni sotishda ishtirok etish yoki sotishga ko'maklashish. Keng ma'noda tadbirkorlik faoliyatini aniqlab beradi.

Elektron tijorat (e-tijorat, ingl. "e-commerce") - bu internet orqali savdo-sotiq amaliyotlarini tashkil etish. Elektron tijoratga internet-auksion va eBay internet-do'koni misol bo'ladi.

Elektron tijorat tushunchasi. Elektron tijorat faoliyati O'zbekiston Respublikasining "Elektron tijorat to'g'risida"gi 2004 yil 29 apreldagi 613-II son Qonuni bilan belgilanadi va amalga oshiriladi. Mazkur qonunning 3-moddasida elektron tijoratga "Axborot tizimlaridan foydalangan holda tuziladigan shartnomaga (bundan buyon matnda elektron tijoratdagi shartnoma deb yuritiladi) muvofiq amalga oshiriladigan mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) oldi-sotdisi" deb tushuncha berilgan.

Elektron tijorat Internet tarmog'idagi tijorat sohasiga oid faollikni, undagi oldi-sotdini amalga oshirilishini ifodalash uchun qo'llaniladi. U kompyuter tarmog'idan foydalangan holda xarid qilish, sotish, servis xizmatini ko'rsatishni amalga oshirish, marketing tadbirlarini o'tkazish imkoniyatini ta'minlaydi.

Raqamli Texnologiyalar Tashqi Savdoda

Raqamli texnologiyalar tashqi savdo sohasida keng ko'lamli imkoniyatlar yaratadi. Ushbu texnologiyalarni qo'llash quyidagi sohalarda samaradorlikni oshiradi:

- Elektron tijorat: Onlayn savdo platformalari orqali mahsulot va xizmatlarni xorijiy bozorlarga chiqarish.
- Logistika va ta'minot zanjiri: Raqamli texnologiyalar yordamida tovarlarni samarali va tezkor tarzda yetkazib berish jarayonini optimallashtirish.
- Marketing va reklama: Onlayn marketing vositalarini qo'llash orqali mahsulotlarni xorijiy bozorlarga reklama qilish.
- Bojxona va chegaralarni boshqarish: Raqamli texnologiyalar yordamida bojxona rasmiylashtiruvi va chegarani kesib o'tish jarayonini tezlashtirish.
- Moliyaviy xizmatlar: Onlayn to'lov tizimlari va bank xizmatlaridan foydalanish orqali xalqaro to'lovlarni amalga oshirishni soddalashtirish.

Raqamli Texnologiyalarni Qo'llashda Vujudga Kelgan Muammolar

Raqamli texnologiyalarni tashqi savdoda qo'llashda bir qator muammolar ham mavjud:

- Kiberxavfsizlik: Kiberhujumlardan himoya qilish, ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va ma'lumotlarni o'g'irlashning oldini olish muhim ahamiyatga ega.
- Texnologiyalarni joriy etishning qiyinligi: Ba'zi mamlakatlarda raqamli texnologiyalarni joriy etishda infrastruktura va kadrlar yetishmasligi muammosi mavjud.
- Raqobatning kuchayishi: Raqamli texnologiyalarni qo'llashda bozorlarda raqobatning kuchayishi va yangi raqobatdosh kompaniyalar paydo bo'lishi mumkin.
- Qonunchilik va tartibga solish masalalari: Raqamli texnologiyalarni qo'llashda qonunchilik va tartibga solish masalalarini hal qilish zarurati mavjud.

Tashqi Savdoni Rivojlantirishda Raqamli Texnologiyalarni Samarali Qo'llash

Yollarini Topish

Tashqi savdoni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash uchun quyidagi choralarni ko'rish mumkin:

- Kiberxavfsizlikni mustahkamlash: Kiberxavfsizlik choralarni kuchaytirish, ma'lumotlarni himoya qilish tizimlarini takomillashtirish.
 - Infrastruktura va kadrlarni rivojlantirish: Raqamli texnologiyalarni qo'llash uchun zarur bo'lgan infrastruktura va kadrlarni rivojlantirish.
 - Qonunchilik va tartibga solish masalalarini hal qilish: Raqamli texnologiyalarni qo'llashda qonunchilik va tartibga solish masalalarini hal qilish, birlashtirilgan qonunlar va me'yorlarni ishlab chiqish.
 - Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish: Raqamli texnologiyalarni qo'llashda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, birgalikda standartlar va texnik yechimlarni ishlab chiqish.
 - Tadbirkorlarni o'qitish va ko'mak berish: Raqamli texnologiyalarni qo'llashda tadbirkorlarni o'qitish, maslahat berish va moliyaviy yordam ko'rsatish.
- ✚ Elektron savdo platformalari: Mahsulot va xizmatlarni global bozorlarga olib chiqish uchun onlayn platformalarni yaratish va ulardan foydalanish.
 - ✚ Ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt: Tashqi savdoni optimallashtirish uchun mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilish va sun'iy intellekt yordamida tahlillar asosida qarorlar qabul qilish.
 - ✚ Raqamli hujjatlar aylanishi: Bojxona, sertifikatlash va boshqa tashqi savdo jarayonlarini tezlashtirish uchun elektron hujjatlar va elektron imzo texnologiyalarini qo'llash.
 - ✚ Blokcheyn texnologiyalari: Yetkazib berish zanjirlarining shaffofligini ta'minlash, firibgarlikni kamaytirish va xavfsizlikni oshirish uchun blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish.

✚ To'lov tizimlari va fintech: Xalqaro to'lovlarni qulay va xavfsiz amalga oshirish uchun fintech (moliyaviy texnologiyalar) va raqamli valyutalardan foydalanish.

Elektron tijorat - bu tarmoq iqtisodiyotining asosiy tarkibiy qismi va eng muhim namoyon bo'lishidir. Internet va global iqtisodiyot asrida elektron tijorat vositalariga asoslanmagan tarmoq tuzilmalarini tasavvur qilishni o'zi murakkab. Shu tufayli hozirgi virtual iqtisodiy muhitda tijoratdagi o'zaro munosabatlarning mohiyatini tubdan o'zgartiradigan inqilobiy o'zgarishlarga imkoniyat beruvchi holat yuzaga keladi.

Bunday munosabat nafaqat tarmoq iqtisodiyotining institusional muhitini, balki virtual tarmoqlarda mahsulotlarni harakatlantirish usullarini ham qayta shakllantirib, biznes yuritish mohiyatini tubdan o'zgartirdi. Elektron tijorat tufayli bozorning an'anaviy ishtirokchilari tomonidan qo'yilgan sun'iy kirish to'siqlari bartaraf etilmoqda.

Tijorat foyda olish maqsadida sotish-sotib olish jarayonlarini amalga oshirish bo'yicha biznes yoki tadbirkorlik savdosining ko'rinishi. Bu tushuncha savdo tushunchasi bilan bog'liq. Savdo atamasi mahsulotlar va xizmatlarni sotib olish/sotish hamda mijozlarga xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan tadbirkorlik faoliyati degan ma'noni anglatadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, raqamli texnologiyalar tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Ammo, raqamli texnologiyalarni qo'llashda bir qator muammolar ham mavjud bo'lib, ularni hal qilish tashqi savdoni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Kiberxavfsizlikni mustahkamlash, infrastruktura va kadrlarni rivojlantirish, qonunchilik va tartibga solish masalalarini hal qilish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va tadbirkorlarga ko'mak berish tashqi savdoni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarni samarali qo'llashga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalarni tashqi savdoda qo'llash bugungi kunda iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biriga aylangan. Ular savdo jarayonlarini

tezkor, samarali va shaffof qilish orqali korxonalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Elektron savdo platformalari, raqamli hujjatlar aylanishi va fintech xizmatlari tashqi savdoni yangi bosqichga olib chiqib, xalqaro bozorlarga chiqishni osonlashtiradi. Ayniqsa, blokcheyn texnologiyalari va sun'iy intellekt yordamida yetkazib berish zanjirlarini optimallashtirish hamda firibgarlik xavfini kamaytirish savdoning ishonchliligini oshiradi. Shu bilan birga, davlat va biznes sektori o'rtasida yaqin hamkorlik qilish, raqamli infratuzilmani mustahkamlash va texnologiyalarga sarmoya kiritish milliy iqtisodiyotning xalqaro savdoda raqobatbardoshligini oshirish uchun zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Globalizatsiya sharoitida tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishning dolzarb masalalari" maqola (2021)
2. Ivanov, A. (2020). Blokcheyn texnologiyalari va xalqaro savdo. Moskva: Texnologiya Nashriyoti.
3. O'zbekiston Respublikasi Tashqi Savdo Vazirligi (2022). Raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha strategiyalar.
4. "Tashqi savdo sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llashning iqtisodiy samaradorligi" ilmiy maqola (2022)
5. "Raqamli texnologiyalar vositasida tashqi savdo faoliyatini optimallashtirish" ilmiy maqola (2023)
6. Xudoyberdiyev, S. (2021). Elektron savdo platformalari va ularning afzalliklari. Toshkent: "Ilmiy Nashriyot".